

Prism Ecosysteem

Demo-overzicht — Live servers en pagina's

I. Smid-Woelders · Zwolle, Nederland · 12 juni 2026

Dit document geeft een overzicht van alle live demo-servers en pagina's van het Prism Ecosysteem per 12 juni 2026. Het heeft geen technische claims en maakt geen deel uit van de Invention Disclosure. Het doel is laten zien wat er gebouwd is en waar het te vinden is.

1. Live servers

Het ecosysteem draait op zes zelfstandige Node.js-servers onder het domein `globalsecurity.nu`. Elke server demonstreert een afzonderlijk onderdeel van de architectuur.

Server	URL	Functie
PrismPass	<code>prismpass.globalsecurity.nu</code>	Hoofddemo — WebAuthn, NFC, ZKP, PrismID, PrismAdd, PrismChat
PrismEco	<code>prismeco.globalsecurity.nu</code>	Ecosysteem-lagenmodel en visuele architectuuruitleg
PrismGate	<code>prismgate.globalsecurity.nu</code>	Fysieke toegangscontrole via ZKP-credential
PrismID	<code>prismid.globalsecurity.nu</code>	Selectieve identiteitsopenbaarmaking — Pad A en B
PrismAir	<code>prismair.globalsecurity.nu</code>	Identiteitsloze blob-opslag over apparaten
PrismShop	<code>prismshop.globalsecurity.nu</code>	Integratie-demo — anoniem winkelen met bestelhistorie
PrismSafe	<code>prismsafe.globalsecurity.nu</code>	Privacy-eerste kluis — deelpasje (schaduwblob) en koppeling met PrismShop-bestelhistorie

2. PrismPass — hoofddemo

prismpass.globalsecurity.nu is de centrale demo. De volledige driehoek-authenticatie is hier werkend te zien: WebAuthn met biometrie, apparaat-seed en NFC-wearable als derde factor. De onderstaande pagina's zijn allemaal bereikbaar zonder installatie of account.

<p>https://prismpass.globalsecurity.nu/</p>	<p>https://prismeco.globalsecurity.nu/</p>
<p>NFC tag voor smartphone: https://tap.globalsecurity.nu/tap</p>	<p>NFC tag voor smartphone: https://tap.globalsecurity.nu/tap</p>
<p>De centrale demo: De volledige driehoek-authenticatie is hier werkend te zien: WebAuthn met biometrie, apparaat-seed en NFC-tag als derde factor.</p>	<p>De volledige driehoek-authenticatie + circom, snarkjs, Groth16</p>

3. PrismShop — integratie-demo

PrismShop demonstreert hoe een echte webwinkel het ecosysteem integreert. Geen account, geen wachtwoord, geen naam in de database. De bestelhistorie is zichtbaar op meerdere gekoppelde apparaten.

Pagina	Pad	Wat het laat zien
Winkel	/winkel.html	Inloggen en bestellen zonder account
Bevestiging	/winkel-bevestiging.html	Wat de klant ziet versus wat de database bewaart
Admin	/winkel-admin.html	Achterkant — database zonder adres, pakbonnen apart

<p>Inloggen en bestellen zonder account</p>	<p>je voert eenmalig je gegevens in die als blobs bewaard worden.</p>	<p>winkel_blobs — commitment-hash, boektitel, tijdstempel, handtekening. Geen naam, geen adres.</p>

winkel_pakbonnen — naam en adres voor de inpakker, verdwijnt na markeren als verzonden.

4. PrismGate — fysieke toegangscontrole

PrismGate demonstreert credential-gebaseerde toegang tot een fysieke ruimte. Een ZKP-bewijs van een geldige credential geeft toegang zonder naam of persoonsdata. Twee circuits zijn lokaal geverifieerd: toegang geldig en toegang geweigerd.

5. PrismID — selectieve openbaarmaking

PrismID demonstreert twee issuance-paden. Pad A: credential via hosted browser-opslag, onleesbaar voor de server. Pad B: eigen server, zelfde protocol. De demo Praktijk Jansen laat zien hoe een huisarts een credential uitgeeft aan een patiënt zonder naam of BSN op te slaan.

<p>ZKP-leeftijdsbewijs</p>	<p>Instagram-scenario</p>
<p>https://prismid.globalsecurity.nu/prismid-login.html</p>	<p>https://prismid.globalsecurity.nu/</p>
<p>Werkende implementatie — circom, snarkjs, Groth16. Bewijs berekend in de browser, server verifieert wiskundig bewijs zonder de waarde te ontvangen.</p>	<p>Concept demonstratie van de gebruikers-flow. Toont hoe een dienst PrismID zou integreren vanuit het perspectief van de eindgebruiker. De ZKP-laag is hier gesimuleerd, niet berekend.</p>

6. PrismAir — apparaatkoppeling

PrismAir demonstreert identiteitsloze blob-overdracht tussen apparaten. Twee apparaten, één anonieme gebruiker, één bestelhistorie. De server weet niet dat twee commitments aan dezelfde persoon toebehoren.

<p>PRISMAIR — SERVO</p> <h3>Boekwinkel De Sleutel</h3> <p>Bestellen zonder account. Jouw geschiedenis blijft van jou.</p> <p>How it works — Deze winkel gebruikt PrismPass als inlogmethode. Geen account, geen wachtwoord, geen profiel. Na elke bestelling wordt een gesigndeerde blob lokaal op jouw apparaat bewaard via PrismAir. De winkel ontvangt jouw bestelling voor bezorging maar bewaart jouw geschiedenis niet centraal voor profielopbouw. Boekhouding en belasting blijven wel bewaard, zoals wettelijk vereist.</p> <p>Ingelogd — sessie BA18A4</p> <p>Wil je ook inloggen op je telefoon? Genereer een eenmalige code. Open de winkel op je telefoon, kies "Ik heb een koppelcode" en voer de code in voor je registreert.</p> <p>Genereer koppelcode voor mijn telefoon</p> <p>Kies een boek</p> <p>De winkel ziet jouw keuze en bezorgt het boek. Jouw bestelhistorie blijft op jouw apparaat.</p> <ul style="list-style-type: none">Het Geheugen van het Net Over hoe het internet data bewaart zonder dat jij het weet. €14,95Sleutels en Deuren Een roman over identiteit in een digitale wereld. €12,50Onzichtbaar Aanwezig Journalsboek onderzoek naar dataovername door grote platformen. €17,95	
<p>https://prismair.globalsecurity.nu/</p>	<p>https://prismshop.globalsecurity.nu/</p>
<p>Twee apparaten, één anonieme gebruiker, één bestelhistorie. De server weet niet dat twee commitments aan dezelfde persoon toebehoren.</p>	<p>De bestelhistorie als gesigndeerde blobs opgeslagen gekoppeld aan een anonieme commitment, zichtbaar op meerdere gekoppelde apparaten. Dat is het PrismAir-principe in de praktijk.</p>

7. PrismChat

PrismChat demonstreert end-to-end versleuteld berichtenverkeer zonder centrale sleutelopslag. Berichten worden als versleutelde blobs opgeslagen in de database. De server ziet alleen ciphertext, nooit de inhoud. De sleutel wordt afgeleid van een apparaatgeheim dat de browser nooit verlaat.

Dit is het PrismAir-principe toegepast op communicatie. Waar PrismAir bestelhistorie opslaat als gesigneerde blobs en PrismShop dat principe integreert in een winkelflow, past PrismChat hetzelfde architectuurpatroon toe op berichten tussen twee partijen.

Bekende beperking: de sleutel is apparaatgebonden. Berichten zijn niet leesbaar op een nieuw apparaat zonder sleuteluitwisseling. De productieoplossing gebruikt WebAuthn-sleuteluitwisseling voor apparaatkoppeling, zoals gedemonstreerd in PrismAir.

De demo is bereikbaar via </berichten-demo.html> op prismpass.globalsecurity.nu. Aanvragen via </prismchat-uitleg.html>.

8. PrismAdd

PrismAdd demonstreert opt-in interesse-signalering zonder identiteitskoppeling. De gebruiker bouwt lokaal een interesse-wallet op en kiest zelf welke categorieën hij deelt. Wat de server ontvangt is een Privacy Pass token: wiskundig bewijs van een geldige keuze, zonder naam of profiel.

PrismAdd - interesse-wallet

HOE DIT WERKT – JIJ KIEST WELKE INTERESSECATEGORIE JE DEELT. DE SERVER ONTVANGT EEN ANONIEM TOKEN – GEEN NAAM, GEEN E-MAIL. ALS DE CATEGORIE OVEREENKONT, STUURT DE SERVER EEN RELEVANTE TIP NAAR HET ADRES DAT ALLEEN JIJ KENT. DE SERVER KOPPELT DIT NOOIT AAN JOUW IDENTITEIT.

NIEUW: JE WALLET-REGELS (QUOTA, LIMieten, TOKEN-STRATEGIE) STEL JE IN VIA WALLET-BEHEER → – INSTELLINGEN WORDEN HIER AUTOMATISCH OVERGENOMEN.

1 Jouw interesse-wallet

Kies wat je wilt delen voor deze sessie. Alles staat lokaal — jij bepaalt wat er uitgaat.

⊗ Jouw wallet-regels — lokaal opgeslagen, jij bepaalt

Max. leveranciers per categorie: 5

– 5 +

Max. mails per aanbieder: 3

– 3 +

Tijdsvenster per aanbieder:

Per week ▾

Deze regels verlaten jouw apparaat nooit – ze zitten in jouw wallet, niet op de server.

 Breien MAX 5 LEVERANCIERS

 Tech & privacy MAX 5 LEVERANCIERS

 Duurzaam wonen MAX 5 LEVERANCIERS

 Film & cultuur MAX 5 LEVERANCIERS

 Regio Overijssel MAX 5 LEVERANCIERS

Selecteer minimaal één interesse om door te gaan.

2 Jouw e-mailadres

Blijft op dit apparaat. De server ziet dit adres nooit — alleen jij ontvangt de mail.

Het adres gaat nooit naar de server – de server stuurt de mail naar een anoniem doorstuuradres.

3 Genereer token & ontvang tip

Een anoniem interesse-token wordt aangemaakt. De server matcht — en stuurt door.

// wacht op stap 1 en 2...

Deel anoniem & ontvang tip →

<https://prismpass.globalsecurity.nu/prismadd-demo.html>

De demo op /prismadd-demo.html maakt drie eigen keuzes zichtbaar die PrismAdd onderscheiden van bestaande advertentiesystemen. Vrienden-reclame: aanbevelingen op basis van gedeelde interesses binnen een vertrouwde kring, zonder dat de kring zichtbaar is voor de aanbieder. Zakelijk kanaal: de gebruiker volgt een merk of categorie op eigen voorwaarden, frequentie en type zelfgekozen. Hash-verificatie: de token is cryptografisch

gebonden aan de keuze van de gebruiker, niet aan zijn identiteit. Twee tokens van dezelfde persoon zijn voor de server niet koppelbaar.

Er is geen aparte server. De demo draait op prismpass.globalsecurity.nu en laat het principe zien. De productie-architectuur gebruikt Privacy Pass RFC 9576 en 9578.

9. Technische noot

Alle servers draaien op Node.js via Passenger op site.nl onder het domein globalsecurity.nu. De gedeelde stylesheet [prismpass.css](#) zorgt voor een consistente huisstijl over alle servers. Authenticatie gebruikt WebAuthn Level 3 met FIDO2. Versleuteling gebruikt AES-GCM 256-bit client-side. ZKP-implementatie gebruikt circom en snarkjs met Groth16.

Dit document beschrijft de staat van de demonstratie op 12 Juni 2026. De servers zijn actief en publiek bereikbaar. De boekhouding klopt zonder persoonsdata. De architectuur is echt.

Lees verder voor de nieuwste infographic behorend bij Invention Disclosure v22 - juni 2026

PRISMPASS ECOSYSTEM

Privacy-first identity without central identity storage

The light is never stored, only the colour you choose.

THE THREE CORE PRINCIPLES

TECHNICAL STANDARDS & POST-QUANTUM ROADMAP

THE PRISM PROTOCOL, 13 unique protocol questions

THE PRISMPASS ECOSYSTEM

PRISMPASS ECOSYSTEEM

Privacy-first identiteit zonder centrale identiteitsopslag

Het licht wordt nooit opgeslagen, alleen de kleur die jij kiest.

DE DRIE KERNPRINCIPES

WAT ZIET DE SERVER?

TECHNISCHE STANDAARDEN & POST-QUANTUM ROADMAP

THE PRISM PROTOCOL, 13 unique protocol questions

HET PRISMPASS ECOSYSTEEM

